

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Deskripsi
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 987-602-8878-27-2
 b. Edisi : Januari
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : Tunggal Mandiri Publishing
 e. Jumlah hal. : viii + 140 hlm
 f. Alamat Web : <http://zonodo.org/record/1469886>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat) Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8,0		$20\% \times 40,0 = 8,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0		$30\% \times 40,0 = 12,0$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0		$28\% \times 40,0 = 11,2$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	8,0		$15\% \times 40,0 = 6,0$
Total = (100%)	40,0		37,2

- a. Buku ditulis dengan baik dan bermanfaat uti pengembangan teori dan praktik menulis dalam Bahasa Indonesia
- b. Buku referensi karya ilmiah tersebut ulasannya disampaikan bersifat detail pada tiap bagian / bab
- c. Buku referensi karya ilmiah tersebut memiliki jangkauan pembaca cukup luas karena ditulis secara mendalam.
- d. Diterbitkan pada penerbit (Tunas Mandiri Publishing) relatif baru.

Malang, 28 October 2018

Reviewer 1

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
 NIP. 196203271986031002

Unit kerja : Universitas Negeri Malang

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Pengembangan Model Pembelajaran Menulis Deskripsi
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 987-602-8878-27-2
 b. Edisi : Januari
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : Tunggal Mandiri Publishing
 e. Jumlah hal. : viii + 140 hlm
 f. Alamat Web : <http://zonodo.org/record/1469886>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat) Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8,0		$20\% \times 40,0 = 8,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0		$30\% \times 40,0 = 12,0$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0		$29\% \times 40,0 = 11,6$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	8,0		$16\% \times 40,0 = 6,4$
Total = (100%)	40,0		<u>38</u>

- a. Buku referensi, karya ilmiah tersebut telah memuat kumpulan informasi beserta faletanya, fakta terkait bidang ilmu pengetahuan tertentu utk pemanfaatan pembelajaran.
- b. Buku referensi, karya ilmiah tersebut ulasannya disampaikan bersipat detail pada tiap bagian/bab.
- c. Buku referensi, karya ilmiah tersebut memiliki jangkauan pembaca cukup luas karena dituliskan secara mendalam
- d. Buku referensi, karya ilmiah tersebut, diterbitkan pada penerbit relatif kurang populer (Tunggal Mandiri Publishing), namun isi dan kedalaman materi buku baik, selain itu, kelengkapan unsur buku masih kurang karena tdk di lengkapi dg bagian Glosarium dan Indeks.

Samarinda, 29 Oktober 2018
 Reviewer 2

 Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197112052002121002

Unit kerja : Universitas Mulawarman